

対称マルコフ連鎖の普遍ディリクレ形式 (可逆測度の選択に依存しない2次形式)

Universal Dirichlet form of symmetric Markov chain
(Quadratic form independent of choice of reversible measure)

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

$\{1, 2, \dots, n\}$ 上の時間的に一様な連続時間マルコフ過程は、 n 次 Q 行列に対応していた。さらに、 m がその対称化測度 (の一つ) であるとする、(ディリクレ形式の理論の非常に簡単な場合として、) n 次元実内積空間 $L^2(m)$ 上の非負2次形式が定まった。「通常のディリクレ形式」では、異なる対称化測度には、異なる空間上の2次形式に対応している。

本原稿では、対称化測度が存在すれば、 \mathbb{R}^n 上の非負2次形式が (対称化測度の選択に依存せずに) 自然に一意に定まることを示す。(もしも密度の平方根をご存じであれば、「この異なる空間上の2次形式は、実は、密度の平方根によって自然に同一視される」ということである、ということも本原稿をお読みになって、少々、ご検討くだされば、ご了解いただけると思う。) **対称化可能な n 次 Q 行列に \mathbb{R}^n 上の非負2次形式** を対応をさせるこの対応を E ($:= \{E_Q\}_Q$) で表すこととする。「対応 E は **単射** であること (すなわち、 \mathbb{R}^n 上の同一の2次形式に対応するマルコフ過程は存在すれば、ただ一つであること)」、及び、「 $\{m_k\}_{k=1}^n$ をすべての成分が正であるベクトルとすると、 $\{m_k\}_{k=1}^n$ が Q の **対称化測度** であることとその平方根 $\{\sqrt{m_k}\}_{k=1}^n$ が E_Q の対称行列の **固有値0の固有ベクトル** であることは同値であること」を示す。この最後の主張は、前原稿『ギブス測度の特徴付けに関する覚書』で干渉 Brown 粒子系に関して提案した予想に類似のものであり、実は、そもそも、本原稿は「この予想が成立しているとすれば、その裏には、何か、一般的な機構が働いているのではないか? しかも、それは密度の平方根による何らかの普遍性の現れではないか?」と考えたことによる。本原稿の観察から、有限状態という非常に簡単な場合に限れば、ディリクレ形式は可逆測度に本質的に依存したものではないと考えて良いように思われる。第2節では、**対称化測度 (至るところで正の可逆測度) の存在を仮定しない場合への修正** を議論する。ところで、エルゴード分割可能なものは各分割の総合であるが、相転移は、「パラメータを固定すると、その総合に特に脈絡はない」が、「パラメータを導入すると、マルコフ過程の連続変形であるもの」で、従って、相転移点の近傍での分岐を追うことから、理解が始まることが多いと考えても良いか?

1 対称マルコフ連鎖の場合

$\{q_{i,j}\}_{i,j}$ を保存的な Q 行列とする (すなわち、 $[i \neq j \Rightarrow q_{i,j} \geq 0]$, $[\sum_j q_{i,j} = 0]$ とする)。 $\{\{p_{i,j}(t)\}_{i,j}\}_{t \in [0, +\infty)}$ を $\{q_{i,j}\}_{i,j}$ の推移行列とする (すなわち、 $\{p_{i,j}(t)\}_{i,j} := e^{\{q_{i,j}\}_{i,j}t}$ とする)。このとき、 $\{p_{i,j}(t)\}_{i,j}$ は保存的である (すなわち、 $\sum_j p_{i,j}(t) = 1$ である)。

定義 1: $\{m_i\}_i$ が可逆測度であるとは、 $m_i \geq 0, m_i q_{i,j} = m_j q_{j,i}$ を満たすことを言うこととする。 $\{m_i\}_i$ が対称化測度であるとは、 $m_i > 0, m_i q_{i,j} = m_j q_{j,i}$ を満たすことを言うこととする。 \square

命題 2: $\{m_i q_{i,j}\}_{i,j} = \{m_j q_{j,i}\}_{i,j}$ であるためには、 $\{\{m_i p_{i,j}(t)\}_{i,j}\}_{t \in [0, +\infty)}$ $= \{\{m_j p_{j,i}(t)\}_{i,j}\}_{t \in [0, +\infty)}$ であることが必要十分である。 \blacksquare

命題 3: $\{m_i\}_i$ を可逆測度とする。このとき、 $\{c_i m_i\}_i$ が可逆測度であること、 $\{c_i m_i\}_i$ が不変測度であること、及び、 $\{i | m_i > 0\}$ のある分割 $\{I_k\}_k$ が存在して、

$$\begin{aligned} [m_i > 0, m_j > 0, q_{i,j} \neq 0] &\implies [\text{ある } k \text{ が存在して、} i, j \in I_k], \\ i, j \in I_k &\implies c_i = c_j \geq 0, \end{aligned}$$

であることは互いに同値である。

証明: 例えば、 $\{i | m_i > 0\}$ に制限した過程に対して、これらの条件がエルゴード分割が「 c_i の値による分割」の細分である、という条件と同値であることによる。 \blacksquare

補題 4: $\{m_i\}_i$ を可逆測度とする。このとき、 $\{c_i m_i\}_i$ が可逆測度であること、 $\{c_i | c_i m_i\}_i$ が可逆測度であること、 $\{c_i m_i\}_i$ が不変測度であること、及び、 $\{c_i | c_i m_i\}_i$ が不変測度であることは互いに同値である。

証明: 命題 3 より、容易である。 \blacksquare

さて、 $m := \{m_i\}_i$ が可逆測度であるとき、 m に関する (通常の) ディリクレ形式を D_m と書くこととする。すなわち、 $\{f_i\}_i, \{g_j\}_j \in L^2(m)$ に対して、

$$D_m(\{f_i\}_i, \{g_j\}_j) := - \sum_{i,j} m_i q_{i,j} f_i g_j$$

である。さらに、 $\sum_j q_{i,j} = 0$ より、

$$D_m(\{1\}_i, \{1\}_j) = 0$$

である。ところで、さらに、 m が対称化測度であるとき、 $L^2(m)$ は対応

$$\{x_i\}_i \in \mathbb{R}^n \mapsto \left\{ \frac{x_i}{\sqrt{m_i}} \right\}_i \in L^2(m)$$

によって標準的な内積空間 \mathbb{R}^n と内積空間として自然に同型である（因みに、半順序構造も保存する）から、 D_m と合成して、 \mathbb{R}^n 上の非負 2 次形式

$$(\{x_i\}_i, \{y_j\}_j) \in (\mathbb{R}^n)^2 \mapsto - \sum_{i,j} \frac{m_i q_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}} x_i y_j \in \mathbb{R}$$

を考えることは自然であろう。ところが、次の定理として示すように、実は、これは対称化測度の選択には依存しない。

定理 5 : $\{m_i\}_i, \{m'_i\}_i$ を対称化測度とする。このとき、

$$\frac{m_i q_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}} = \sqrt{\frac{m_i}{m_j}} q_{i,j} = \sqrt{\frac{m'_i}{m'_j}} q_{i,j} = \frac{m'_i q_{i,j}}{\sqrt{m'_i m'_j}}$$

である。

証明： 命題 3 より、 $\frac{m'_i}{m_i} \neq \frac{m'_j}{m_j}$ ならば $q_{i,j} = 0$ である。 ■

定理 5 によって、対称化可能な $Q(:= \{q_{i,j}\}_{i,j})$ に対して、非負実対称行列 A_Q を

$$A_Q := \left\{ - \frac{m_i q_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}} \right\}_{i,j}$$

で定め、さらに、 \mathbb{R}^n 上の非負 2 次形式 E_Q を

$$E_Q(\{x_i\}_i, \{y_j\}_j) := - \sum_{i,j} \frac{m_i q_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}} x_i y_j$$

で定める。 E_Q を（対称マルコフ連鎖の）普遍ディリクレ形式とすることにする（密度の平方根をご存じであれば、普遍ディリクレ形式は「各実測度に対して、そのエネルギーを定めたものである」と考えるのが自然である、ということが少々、ご検討くだされば、了解いただけるでしょう）。

定理 6 : $Q(:= \{q_{i,j}\}_{i,j})$ は対称化可能であるとする。 $\{m_i\}_i \in [0, +\infty)^n$ とする。このとき、 $A_Q(\{\sqrt{m_i}\}_i) = 0$ であることと $\{m_i\}_i$ が Q の可逆測度であることは同値である。

証明： ある $\{m'_i\}_i$ が存在して、 $\{m'_i\}_i$ は対称化測度である。ところが、このとき、 $A_Q(\{\sqrt{m_i}\}_i) = 0 \iff \left\{ \sum_j \frac{m'_i q_{i,j}}{\sqrt{m'_i m'_j}} \sqrt{m_j} \right\}_i = 0 \iff \left\{ \sum_j \frac{m'_i q_{i,j}}{\sqrt{m'_j}} \sqrt{m_j} \right\}_i = 0 \iff \left\{ \sum_j \frac{m'_j q_{j,i}}{\sqrt{m'_j}} \sqrt{m_j} \right\}_i = 0 \iff \left\{ \sum_j q_{j,i} \sqrt{\frac{m_j}{m'_j}} m'_j \right\}_i = 0 \iff ({}^t Q)(\{\sqrt{\frac{m_i}{m'_i}} m'_i\}_i) = 0$ である。よって、 $A_Q(\{\sqrt{m_i}\}_i) = 0$ であることは、 $\{\sqrt{\frac{m_i}{m'_i}} m'_i\}_i$ が不変測度であることと同値であり、さらに、補題 4 によって、 $\{\sqrt{\frac{m_i}{m'_i}} |\sqrt{\frac{m_i}{m'_i}}| m'_i\}_i$ が可逆測度であることと同値である。 ■

定理 7: $Q(:= \{q_{i,j}\}_{i,j}), Q'(:= \{q'_{i,j}\}_{i,j})$ は対称化可能であるとする。 $A_Q = A_{Q'}$ であるとする。このとき、 $Q = Q'$ である。

証明: ある $\{m_i\}_i$ が存在して、 $\{m_i\}_i$ は Q の対称化測度である。定理 6 より、 $\{m_i\}_i$ は Q' の対称化測度である。よって、 $-\frac{m_i q_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}} = -\frac{m_i q'_{i,j}}{\sqrt{m_i m_j}}$ である。 ■

次の命題は、普遍ディリクレ形式全体の集合の特徴付けを与える（因みに、反応拡散系業界の方は、 $\{e^{-\{a_{i,j}\}_{i,j}t}\}_{t \in [0, +\infty)}$ に関する条件として容易に読み替えることができるでしょう）。

命題 8: $\{a_{i,j}\}_{i,j}$ を実対称行列とする。このとき、「ある対称化可能な Q が存在して、 $\{a_{i,j}\}_{i,j} = A_Q$ 」であるためには、

$$i \neq j \implies a_{i,j} \leq 0,$$

$$\text{ある } x \in (0, +\infty)^n \text{ が存在して、 } (\{a_{i,j}\}_{i,j})x = 0$$

であることが必要十分である。

証明: 必要は容易である。十分を示す。ある $\{m_i\}_i \in (0, +\infty)^n$ が存在して、 $\{\sum_j a_{i,j} \sqrt{m_j}\}_i = 0$ である。このとき、 $\{-\frac{\sqrt{m_i m_j} a_{i,j}}{m_i}\}_{i,j}$ は（保存的な） Q 行列である。 $\{m_i\}_i$ は対称化測度である。 ■

2 対称化測度の存在を仮定しない場合

$\text{SymSup} := \{i \mid \text{ある可逆測度 } \{m_j\}_j \text{ が存在して、} m_i > 0\}$ と定める。

補題 9 : $\{m_i\}_i, \{m'_i\}_i$ が可逆測度であるならば、 $\{m_i + m'_i\}_i$ は可逆測度である。 ■

命題 10 : ある可逆測度 $\{m_i\}_i$ が存在して、 $\text{SymSup} = \{i \mid m_i > 0\}$ である。

証明 : 補題 9 より、容易である。 ■

命題 10 によって、 SymSup に制限した過程を考えれば良いということになるであろう。そうすると、「一般の可逆測度」の台に制限した過程（の普遍ディリクレ形式）との関連が気になって来ると思われるが、これに関して、次の命題 11、命題 12 が成立する。

命題 11 : 対称化可能であるとする。 $\{m'_i\}_i$ を可逆測度とする。 $\{i \mid m'_i > 0\} = \{1, 2, \dots, n'\}$ とする。このとき、ある可逆測度 $\{m''_i\}_i$ が存在して、 $\{i \mid m''_i > 0\} = \{n' + 1, n' + 2, \dots, n\}$ である。

証明 : ある $\{m_i\}_i$ が存在して、 $\{m_i\}_i$ は対称化測度である。このとき、命題 3 より、 $\{m_i\}_i$ の $\{n' + 1, n' + 2, \dots, n\}$ への制限は可逆測度である。 ■

命題 12 : $\{m'_i\}_i, \{m''_i\}_i$ を可逆測度とする。 $\{i \mid m'_i > 0\} = \{1, 2, \dots, n'\}$, $\{i \mid m''_i > 0\} = \{n' + 1, n' + 2, \dots, n\}$ とする。このとき、「元の過程」の普遍ディリクレ形式 E_Q は、(それぞれ、 $\{i \mid m'_i > 0\}$ 、 $\{i \mid m''_i > 0\}$ に) 「制限した過程」の普遍ディリクレ形式の和である。

証明 : 命題 3 と補題 9 より、容易である。 ■

感想 : 「コンパクト距離付け可能空間」のマルコフ過程に一般化をした場合についても、(有限状態の場合と同様に) 「ある可逆測度が存在して、任意の可逆測度が絶対連続である」ときは、「通常のディリクレ形式」に容易に帰着して理解できることが多いと思われる。一方、例えば、「確率ギブス測度が一意に存在する系」から「連続的な対称性を破った確率ギブス測度が出現する系」への相転移を理解するためには、「通常のディリクレ形式」に容易に帰着できない議論が必要かもしれないし、それ以前に、パラメータを固定するごとに確率ギブス測度が一意に存在している場合でも、「すべての確率ギブス測度が絶対連続となる σ 有限な測度が存在しない」ような連続的变化を理解するためには、「通常のディリクレ形式」に容易に帰着できない議論が必要かもしれない。前原稿の予想の拡張として、 M をエルゴード的な確率ギブス測度全体の集合とすると、 M は「普遍ディリクレ形式」の固有値 0 の固有空間の正規直交基であり、ヒルベルト空間は $\bigoplus_{m \in M} L^2(m)$ であり、普遍ディリクレ形式は $m \in M$ のディリクレ形式の和である、と思われる。この予想に関連をしそうな既存の結果を少しばかり探して見たところ、命題 3 の定常問題における類似物として、Georgii の定理 7.7 などに見られる結果がよく知られているようである。 □

Georgii, *Gibbs measures and phase transitions*, De Gruyter.
Albeverio, Kondratiev, Rockner, *Ergodicity of L^2 -semigroups and extremality of Gibbs states*, Journal of Functional Analysis.

「密度の平方根」の良く知られた（無自覚な？）使用の例
<https://www.researchgate.net/publication/361508063>
統計多様体のフィッシャー計量は密度の平方根の内積が誘導する計量である。
<https://www.researchgate.net/publication/371409124>